

PERFIL DE INVESTIDORES SOBRE A TECNOLOGIA DE *BITCOIN*: O ENTUSIASTA, O CAUTELOSO E O LEIGO

Sarah Rafaela Nunes Bernardo da Silva

Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil,
sarahrafaela3@gmail.com

Vitória Ferreira dos Santos

Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil,
vit.ferreiradossantos@gmail.com

Paulo Cristiano de Oliveira

Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil,
oliveirapco@hotmail.com

RESUMO. A adesão da criptomoeda na economia mundial é um assunto muito discutido atualmente. Uma das questões mais indagadoras é sobre como esse ativo digital se tornou influente e atrativo para os investidores do mercado financeiro. Existe, hoje, nas plataformas digitais, principalmente na *Blockchain*, diversas maneiras para se investir em bitcoin, como o Câmbio de moedas digitais. Muitas empresas estão crescendo com essa maneira disruptiva de mercado. O objetivo deste estudo é propor perfis de investidores, a partir da percepção dos mesmos sobre a utilização do *bitcoin*, levantando também os potenciais benefícios e desafios da popularização da tecnologia no mercado financeiro, considerando os dados obtidos através da pesquisa de campo e estudo de caso de uma casa de câmbio de cripto ativos. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com potenciais investidores dessa empresa, com o intuito de entender quais as vantagens e desafios da utilização do bitcoin e futuros cenários de investimento.

Palavras-chave. *Bitcoin, Perfil, Investidores, Tecnologia da Informação.*

ABSTRACT. The adhesion of cryptocurrency to the world economy is a subject that is much discussed today. One of the most questioning questions is how influential and attractive this digital asset has become for investors in the financial market. Today, on digital platforms, mainly in Blockchain, there are several ways to invest in Bitcoin, such as the digital currency Exchange. Many companies are growing up with this disruptive market way. The purpose of this article is to demonstrate the advantages and disadvantages of using Bitcoin technology as an investment. With the observation and analysis of a company responsible for digital Exchange and a research with potential investors, it is possible to visualize the potential for technological and socioeconomic transformation offered by cryptocurrency.

Keywords. *Bitcoin, Profile, Investors, Information Technology.*

1. INTRODUÇÃO

Com a constante evolução tecnológica e o crescente comércio digital, levantam-se diversas especulações sobre a adesão de criptomoedas na economia mundial. Do ponto de vista de Weber (2016), a *bitcoin* e as demais criptomoedas são uma realidade que permanecerá, e segundo afirma Chuen (2015), esta tecnologia revolucionará o sistema de pagamentos atual, ao eliminar intermediários e alterar a forma como o ambiente financeiro funciona.

Considerando que o comércio digital, ou popularmente conhecido como *e-commerce*, cresceu na última década do século XXI, é notório que há uma preocupação com questões de segurança ao efetuar compras pela internet. O comércio pela internet, se dá a partir da confiança em instituições financeiras que atuam como terceiros no processamento de transações eletrônicas. Conforme Nakamoto (2008), levando em consideração esse cenário, é importante perceber que a questão de segurança se relaciona com a velocidade e eficiência nos pagamentos de serviços ou de produtos consumidos. Com uma visão inovadora, o *Blockchain* aborda isso, englobando rapidez e segurança. A procura e a relevância desse novo mecanismo cresce significativamente no mercado, isso pode ser evidenciado com a *bitcoin* em seu auge em 2017, em menos de uma década de existência, chegando ao valor de US\$19,783. Os investidores, desses ativos digitais, são uma parcela composta por um público bem informado sobre *bitcoin*, acima do nível de conhecimento do usuário mediano de computador, muitas vezes são entusiastas da Tecnologia da Informação (CARVALHO, 2018).

Dessa forma o objetivo deste estudo é propor perfis de investidores, a partir da percepção dos mesmos sobre a utilização do *bitcoin*, levantando também os potenciais benefícios e desafios da popularização do *bitcoin* no mercado financeiro, considerando os dados obtidos através da pesquisa de campo e estudo de caso de uma casa de câmbio de cripto ativos. A seguir, serão demonstrados a fundamentação teórica, com tópicos referente ao *Bitcoin* e assuntos relacionados, os resultados e discussão de dados e a conclusão.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

São consideradas transações financeiras toda ação em que ocorrem trocas de recursos, sendo eles financeiros ou não. Existem diversos tipos de transações, a mais simples e comum é a transação em espécie onde há troca de moeda física. O pagamento *online*, por sua vez, também é um dos modelos de transações que existem e vem ganhando força constantemente, toda transação tem um intermediário, uma instituição financeira responsável por autorizar ou não a operação, na modalidade online também existem esses agentes, mas contam com mais alguns detalhes (FOXBIT, 2017).

O que é necessário é um sistema de pagamento eletrônico baseado em prova criptográfica em vez de confiança, permitindo que quaisquer duas partes interessadas negociem diretamente uma com a outra, sem a necessidade de uma terceira parte confiante (NAKAMOTO, 2008). Os pagamentos convencionais, sejam eles *online* ou não, consistem na seguinte estrutura, conforme apresentado na Figura 1:

Figura 1 - Estrutura de Pagamentos

Fonte: Os autores (2020)

Essa é a estrutura definida pelos bancos centrais ou casas da moeda dos países ao redor do mundo, uma instituição financeira faz o intermédio de uma operação registrando-a e a tornando válida. Este registro garante a integridade das informações contidas nesta operação e reforça a garantia de segurança entre as pontas. Transações sem o intermédio de uma entidade governamental por exemplo ou instituições financeiras, geram desconfiança entre credor e pagante, potenciais riscos de fraude e inconsistência de informações. Nakamoto (2008) cita que essa intermediação gera custos mais altos para as transações, limitando o seu tamanho e consequentemente, excluindo a possibilidade de que transações menores aconteçam.

Segundo Pacheco (2014) um meio de pagamento pode ser qualquer objeto ou instrumento o qual representará determinado valor econômico e financeiro. Esse objeto pode ser utilizado como meio de trocas de bens e serviços, se houver uma crença que este represente valor, caracterizando um ato de fé. Na internet, se faz necessário um cuidado ainda maior em relação a isso. O comércio digital hoje em dia depende da segurança de suas transações *online*, e também dependem das instituições financeiras realizando esse controle a cada aquisição de seus clientes, é baseado em confiança, ainda que segundo Nakamoto (2008), uma certa porcentagem de fraude é aceita como inevitável nessa modalidade, mesmo que exista um certo controle e monitoramento das transações. Isso pode ser evidenciado na estrutura do pagamento *online* que possui vantagens de utilização, como exemplo o **adquirente** que são as empresas responsáveis pela liquidação das operações feitas pelo cartão de crédito ou débito. Tem como uma das funções contatar a bandeira do cartão usado na transação para fins de gerenciamento da operação realizada. (FOXBIT, 2017), e o **gateway padrão** que é o fornecedor da interface que processará o pagamento *online*. Frequentemente, o cliente é redirecionado para o site de alguma empresa que forneça esse tipo de serviço, em outros casos, o próprio site onde a transação acontece oferece uma interface para que o pagamento seja realizado.

2.1. BITCOIN

A criptomoeda *bitcoin* surge em 2008 como uma alternativa de solução para esses problemas, possibilita pagamentos *online* com segurança reforçada, baseada em criptografia e prova de trabalho, conhecida

como *proof-of-work*. Essas características fazem com que o risco de fraude seja minimizado além de diminuir os custos dessas transações, uma vez que não existe um terceiro elo para fazer o gerenciamento. Em seu *white paper Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* (2008) Satoshi Nakamoto define uma moeda digital como uma cadeia de assinaturas digitais, na qual os usuários enviam suas moedas através dessa assinatura, que é formada por um código *hash* que é composto por parte de outro *hash* de uma transação anterior e pela chave pública do proprietário que está realizando a transferência. A Figura 2 exemplifica esse sistema, conforme:

Figura 2 - Exemplificação de Assinatura Digital

Fonte: Os autores (2020)

Uma função *hash* é um algoritmo que transforma um conjunto de dados cujo tamanho pode variar, em um tamanho fixo. Independentemente do tamanho da entrada que é passada para essa função, seja um texto ou qualquer outro tipo de dado, a saída será sempre a mesma (SEFFRIN, 2019). De acordo com Seffrin (2019), as funções *hash* são um dos pilares que tornam as transações entre *bitcoins* tão seguras e eficazes. Como não há uma instituição financeira ou governamental intermediando essas transações, é necessário que haja uma forma de se identificar fraudes, uma alteração indevida em uma transação ou em um bloco é facilmente detectada graças ao uso das funções *hash*, uma vez que sua resposta será sempre única para cada conjunto de dados, uma mínima alteração nas informações faz com que o *hash* gerado seja completamente diferente do anterior.

A criptografia assimétrica é um mecanismo que utiliza dois tipos de chave: a chave pública e a chave privada. Do ponto de vista de Seffrin (2019), a primeira, chave pública, é aquela cuja o usuário distribuirá para outras pessoas em seu processo de criptografia, já a segunda, a chave privada é a que o domínio é único e exclusivo do usuário e não é aconselhado compartilhar a chave privada com outras pessoas, uma vez que ao criptografar uma informação com a chave pública, essa somente será descriptografada com a chave privada correspondente.

Na assinatura digital, as chaves públicas e privadas podem ser utilizadas de forma reversa, ou seja, uma informação criptografada com a chave privada e compartilhada poderá ser descriptografada por quem possuir a chave pública associada. Considerando a situação na qual duas pessoas trocam informações A e B, a primeira possui um par de chaves pública e privada; se A compartilhar a sua chave pública com B e cifrar uma informação e encaminhar para B, o receptor terá certeza da origem desta informação uma vez que a obteve através da chave pública de A (SEFFRIN, 2019).

Quando um documento é assinado digitalmente uma função *hash* é aplicada sobre o conteúdo do

mesmo, o processo seguinte consiste em criptografar o conjunto de dados que a função *hash* transformou com a chave privada do emissor. O resultado é enviado junto com o documento que foi assinado. Para que a autenticação da assinatura digital seja realizada, o lado receptor da mensagem também aplica uma função *hash* sobre o conteúdo recebido, realiza a descryptografia dos caracteres com a chave pública do emissor e faz uma comparação entre os dois. Se forem iguais, a assinatura é válida, garantido que o conteúdo enviado é exatamente o mesmo recebido.

As assinaturas digitais, por sua vez, na rede *bitcoin*, são utilizadas para validar as transferências de valor em um bloco de transação. Os usuários utilizam as chaves públicas em cada transferência para garantir a identificação da origem e destino da quantia a ser transferida. Sendo assim, cada chave pública de um usuário identifica uma carteira diferente (SEFFRIN, 2019).

Existem muitas vantagens que podem ser destacadas do uso dessa tecnologia, como: o *bitcoin* possuir menores custos de transação, oferecer privacidade ao usuário. O *bitcoin* é a maior inovação tecnológica desde a internet, é revolucionário, sem precedentes e tem o potencial de mudar o mundo de uma forma jamais vista (ULRICH, 2014).

Embora, muito proveitoso, existem desafios como: tecnologia recente, a alta volatilidade de sua cotação, trazendo um risco para quem investe, sabendo-se que desde 2011 o *bitcoin* sofreu reajustes em seu valor, que se assemelham a bolhas especulativas tradicionais, com as coberturas da imprensa otimistas em demasia que podem vir a provocar ondas de novos investidores a pressionar para cima o preço do *bitcoin* (ULRICH, 2014); além disso, segundo afirma Ulrich (2014) por ser um ativo digital, as pessoas devem ter mais atenção às suas carteiras, visto que há possibilidade de perder os endereços ou serem roubadas e as carteiras de *Bitcoin* podem ser protegidas por criptografia, mas os usuários devem selecionar a ativação da mesma. Se um usuário não cifra a sua carteira, os seus ativos podem ser roubados por ações maliciosas de *hackers* ou *malwares*.

2.2 A BLOCKCHAIN

A *Blockchain* é uma tecnologia de armazenamento distribuída. É baseado em um conceito único: uma espécie de livro razão aberto, uma nova transação é indexada a uma anterior caso sua autenticação seja válida, para então tornar-se parte da rede de blocos (DASH, 2017). Como meio de suprir a necessidade de organizar todas essas transações, uma vez que elas não contam com nenhuma entidade controladora, tomou-se como solução estabelecer uma ordem entre essas transações, organizá-las em uma cadeia de blocos, a qual é conhecida, hoje, como *Blockchain*.

Como se trata de uma rede distribuída, deve-se garantir uma ordem na criação e inserção de novos blocos na cadeia. Haveria diversas versões da *Blockchain* espalhadas pela rede sem nenhuma garantia de qual é a oficial. Consequentemente não seria possível saber quais transações foram processadas e quais ainda não foram (SEFFRIN, 2019). Na geração de um novo bloco, é necessário que ocorra um trabalho do inglês *proof-of-work*, este consiste em gerar um código *hash* com base em uma dificuldade. Esse bloco só pode integrar-se à rede se encontrar o *hash* baseado na dificuldade passada (AGUIAR, 2018).

Uma das vantagens da *Blockchain*, conforme afirma Ferreira, Pinto e Santos (2017) é a eliminação de terceiros, diminuição de custos de transações, além de promover transformações em muitas áreas da indústria. No que diz respeito às desvantagens, os três autores enumeraram os seguintes tópicos: baixo nível de amadurecimento da tecnologia; tamanho e largura de banda; alta latência; risco de ataques;

desperdício de recursos e, usabilidade. A *Blockchain* possui alguns pontos limitantes, como exemplo: hoje, estima-se 7 transações processadas por segundo, mas essa restrição existe em decorrência do tamanho dos blocos (FERREIRA, 2017).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada pesquisa bibliográfica em materiais digitais como livros e artigos, e também sites especializados em economia e cripto ativos. Após a pesquisa, foi elaborado um estudo de caso em uma empresa da área de câmbio de moedas digitais, fundamentando-se em uma estratégia de pesquisa que procura examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto (YIN, 2001). Será também, aplicada entrevista semiestruturada com potenciais investidores, com o intuito de entender quais as vantagens e desafios da utilização do *bitcoin* sob o viés dos mesmos e a pesquisa será construída a partir do estudo de caso de uma empresa especializada em câmbio de ativos e moedas convencionais com *bitcoin* e com a entrevista de investidores ativos do mercado de criptomoedas.

A fase de pesquisa de campo costuma ser realizada após o estudo bibliográfico, e o modelo aplicado no projeto foi construído com características Quantitativas–Descritivas, na qual se aplica a investigação empírica, com o objetivo de conferir hipóteses, analisar um fato, avaliação de programa e isolamento das variáveis principais (MARCONI; LAKATOS, 1996). É uma pesquisa quantitativa, que por coleta dados a partir de entrevistas e questionários, conforme Tabela 1. O objetivo dessa pesquisa é levantar as regulamentações e condutas de segurança das transações realizadas na casa de câmbio estudada e, a partir do questionário, analisar o perfil e pensamento dos investidores sobre a utilização da *bitcoin*.

Tabela 1 - Questionário para levantamento da percepção dos investidores

Questão	Tema	Autor Base
1) Qual a vantagem para a utilização de um intermediário quando investimos em <i>bitcoin</i> ? Justifique.	Descentralização e intermediários no investimento do <i>bitcoin</i>	Böhme(2015) e Petrovski (2020)
2) Sabendo que as transferências e sua origem são validadas através da assinatura digital, pode-se considerar que o investimento em <i>bitcoins</i> é seguro? Justifique.	Segurança e Tecnologia	Seffrin(2019)
3) Qual o papel da tecnologia para a consolidação dos investimentos eletrônicos com segurança? Explique.	Segurança e Tecnologia	Seffrin(2019)
4) É importante ter algum conhecimento técnico antes de investir em cripto ativos? Qual?	Perfil do investidor de <i>bitcoin</i> e cripto ativos	Carvalho(2018)
5) Qual mecanismos você costuma utilizar para prevenir perdas ou roubo de seus cripto ativos? Detalhe.	Segurança	Ulrich(2017)
6) O que você sabe sobre segurança de <i>bitcoin</i> ? Detalhe.	Segurança	Ulrich(2017)
7) Quais as vantagens de investir em <i>bitcoins</i> a partir de uma <i>Exchange</i> ? Justifique.	Vantagens da utilização de intermediários	Böhme(2015)
8) Quais as desvantagens de investir em <i>bitcoins</i> a partir de uma <i>Exchange</i> ? Justifique.	Desvantagens da utilização de intermediários	Böhme(2015)
9) Tendo em vista toda evolução e crescimento dos investimentos com o <i>bitcoin</i> , pode-se afirmar que a forma como a economia mundial funciona pode sofrer alterações? Justifique.	Futuro da economia e influência dos cripto ativos	Weber (2016) e Chuen (2015)
10) Na sua visão, qual o futuro do <i>bitcoin</i> ? Justifique.	Futuro da economia e influência dos cripto ativos	Weber (2016) e Chuen (2015)

Fonte: Os autores (2020)

Para definição dos perfis de investidores, foram analisadas as respostas coletadas nas entrevistas. Foram colocados como pré-requisito o conhecimento técnico, a cautela em relação a segurança do investimento e, também, a visão positiva ou negativa em relação ao futuro da criptomoeda.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 PERCEPÇÕES DOS INVESTIDORES

O estudo de caso foi realizado em uma *Exchange* que atua no mercado desde 2013, a qual até 2019 chegou a negociar cerca de R\$12 bilhões em *bitcoin* e segundo a *Blockchain Transparency Institute* (BTI) está entre as 50 melhores corretoras de *bitcoin* do mundo. O seu serviço consiste em uma plataforma na qual seus usuários podem comprar ou vender seus próprios Cripto Ativos, oferecendo funcionalidades, provendo facilidade e segurança à respectiva **operação**. **Neste sentido, a corretora atua prestando serviços de intermediação entre os investidores e as operações realizadas são de exclusiva e inteira responsabilidade dos mesmos, correndo por próprio risco dos usuários.** A empresa se isenta da responsabilidade por quaisquer prejuízos que possam ser incorridos pelos investidores em decorrência de qualquer operação efetuada.

Em relação aos resultados do estudo, foram analisadas as opiniões levantadas junto a 11 investidores, 10 desses trabalham ou estudam na área de Tecnologia da Informação (5 em instituições financeiras e os outros 5 em empresas de tecnologia) e 1 segue carreira militar. A idade dos mesmos está entre 21 anos e 45 anos, todos demonstraram ter um conhecimento prévio em mercado financeiro e investimentos. As opiniões foram obtidas a partir das respostas do questionário.

Em relação à vantagem para a utilização de um intermediário quando se investe em *bitcoin*, o participante A indicou que é a segurança. Por sua vez o participante B coloca que "apesar das desvantagens que nessa resposta não foram solicitadas, a principal vantagem de se utilizar intermediários é a comodidade e a transferência de responsabilidade proporcionada por contrato". Já o participante C também indica que se trata da segurança. Para o participante D "depende do tipo de investimento em *Bitcoin*, quando trata-se da análise do preço (no caso venda a descoberto) é bem interessante a existência de uma ferramenta que faça isso por mim, porém quando se trata de mineração bruta não tem necessidade a não ser que tenha que se preocupar com a venda do *Bitcoin* minerado". O participante G apontou que a facilidade de compra/venda, melhor manuseio da carteira e maior disponibilidade de serviço. O participante H cita que a vantagem deste investimento é o sigilo e impostos menores em relação a outros tipos de investimentos no mercado. O participante I cita que ao usar uma corretora como intermediário, a vantagem se resume em maior segurança na compra da moeda. Para o participante K a vantagem se resume na facilidade da conversão do real para a *bitcoin*, e na facilidade de venda. E para o participante L, a vantagem é a volatilidade do mercado. E por fim, os participantes E e F não souberam responder acerca deste tópico.

É possível analisar que as respostas dos participantes condizem com o que Böhme (2015) diz em seu estudo quando citam que os investimentos com *bitcoin* proporcionam segurança e flexibilidade, uma vez que, na grande maioria dos casos, existe a descentralização de poderes nas transações, além da disponibilidade constante dos serviços oferecidos. Quanto ao estudo de Petrovski (2020), é possível relacionar a resposta do participante H em específico, já que o mesmo enfatiza que uma das maiores vantagens do investimento é o baixo custo de impostos.

Acerca da importância da tecnologia em relação aos investimentos em *bitcoin* e em como ela os viabiliza, o participante A pontua que sem a tecnologia os investimentos não seriam possíveis. O entrevistado B segue na mesma linha de raciocínio e cita que a tecnologia é "condição fundamental para a existência desse mercado em ascensão". Para o participante C, com o constante avanço dos recursos

tecnológicos, o público interessado nesse tipo de investimento sente-se mais seguro em realizar transações digitais. O participante D pontua que o valor deste ativo digital (bitcoin) é definido pela tecnologia e sua estabilidade. Para o participante E, a tecnologia proporciona a segurança das transações não somente no âmbito *online*, a integridade física de seus dados bancários como por exemplo, evitar a exposição de cartões de créditos nas ruas. Para o F, os serviços tornam-se mais seguros e menos vulneráveis a fraudes graças a tecnologia. O entrevistado G cita que a tecnologia assegura a integridade e disponibilidade dos dados e usa o exemplo da descentralização "a *Blockchain* consegue manter a disponibilidade do serviço por ser um ambiente descentralizado". Para o H, a tecnologia é peça importante para tudo o que ocorre em contexto eletrônico. Para o investidor I, a tecnologia também proporciona segurança. Em contraposto, para o participante J a tecnologia age como um facilitador, mas ainda assim as preocupações em relação a segurança das informações existem. E por fim, o participante K também conclui que a tecnologia é o pilar mais importante para a segurança dos investimentos.

De acordo com a análise dos pontos de vistas dos participantes, nota-se que existe grande confiança e aderência aos investimentos *online* no geral, dado a constante evolução da tecnologia e todo o suporte que ela oferece. Por parte do participante J foi identificado certa hesitação em relação a toda a segurança que as plataformas podem oferecer de fato, mas não há indícios de que essa pequena incerteza o impediria de realizar investimentos com bitcoins. De forma geral, os entrevistados apontam a tecnologia como fator crucial para a consolidação dos investimentos tecnológicos. Todas as respostas satisfazem o estudo de Seffrin (2019), que aborda todas as questões tecnológicas que são implementadas para tornar todo o processo de investimento com bitcoins mais seguro e viável.

Para o participante A, ter a mínima noção do funcionamento da *Blockchain* é o pré-requisito básico. Por sua vez, para o participante B, é importante ter um conhecimento prévio sobre economia e investimentos no geral. O investidor C cita que o necessário para se investir em bitcoin é ter noção de sua volatilidade. O participante D pontua que o mercado de criptomoeda costuma ser arriscado, então ter uma noção e experiência com outros tipos de investimentos e mercados pode ajudar. O investidor E diz que é interessante possuir um conhecimento prévio em investimentos no geral. Para o participante F, saber como funciona o investimento em *bitcoins* é essencial. De acordo com o participante G, acredita-se que para os investimentos em *bitcoin*, o conhecimento necessário é o mesmo em relação a investimentos em *commodities*. Para o participante H, não são necessários conhecimentos prévios. Já para o I, é interessante saber como a *Blockchain* funciona, mas pontua que não é estritamente necessário. De acordo com o participante J, não se faz necessário um conhecimento aprofundado, apenas o necessário para se ter noção de como funciona as transações, sua segurança e etc. Por fim, para o participante K o conhecimento se faz necessário, uma vez que o investidor precisa ter noção de como funciona a criptografia e a importância de manter a sua chave em segurança.

Algumas respostas fogem do que Carvalho (2018) aborda em seu estudo, uma vez que o mesmo diz que geralmente o perfil de investidor em *bitcoin* são "entusiastas da tecnologia". Parte das respostas obtidas citam a importância de se conhecer a economia, e isso se mostra de fato importante e necessária uma vez que um investimento, ainda que com bitcoins, ainda é um investimento e ter noção sobre como a economia funciona num modo geral é válido. Mas a grande maioria das respostas reforçam a necessidade de conhecer as tecnologias envolvidas.

Sobre os mecanismos utilizados para prevenção de perdas ou roubo de criptomoedas, o participante A cita que utilizar uma *Exchange* ou uma carteira digital ajuda nessa prevenção. Os participantes B e C

seguem na mesma linha e dizem que as carteiras online são recursos que auxiliam na prevenção e segurança das criptomoedas. O investidor D cita que é importante reforçar a complexidade das senhas de acesso às carteiras, manter os equipamentos de mineração em locais seguros e etc. Para o participante F, o *token* digital é o recurso que ajuda na prevenção. Para o participante G, a prevenção é feita através de uma *Exchange* intermediadora. Para o participante H, "não há mecanismos ou garantias". Para o investidor I, J e K, os intermediários (*Exchanges*/carteiras) são o suficiente para garantir a integridade das criptomoedas. O participante E não soube responder.

Com as respostas obtidas nesse momento da pesquisa, nota-se o forte uso e confiabilidade no uso das *Exchanges* e carteiras digitais por parte dos usuários. Principalmente o participante D que aborda a importância do cuidado com as senhas usadas nas carteiras, além de manter os equipamentos de mineração em locais seguros.

Quanto a questão de segurança financeira, os investidores apresentaram como um todo uma visão positiva sobre o assunto, como pode ser visto nas respostas dos investidores A e B que focalizam a transparência e integridade das transações como um atributo importante para a segurança do investimento, por sua vez o investidor D reforça que "o *bitcoin* é muito seguro em questão de privacidade." já os investidores G, I e J apontam a criptografia da *Blockchain* como um fator definitivo para se entender a segurança na transferência de dados na rede. O investidor H apontou que a *bitcoin*, por se tratar de um investimento não é como todo segura, os demais participantes não souberam responder. Sabendo que a questão de segurança na *Blockchain* está relacionada com a "assinatura digital", 75 % dos participantes apontaram esse tipo de investimento seguro, conforme a Figura 3:

Figura 3 - Gráfico de visão dos investidores sobre a segurança do investimento em cripto ativos.

Fonte: Respostas dos entrevistados (2020)

As visões dos participantes que apontaram o investimento como não seguro, se correlacionam ao que Ulrich(2017) aponta como importante na hora de investir, conforme mencionado pelo participante H, o autor defende que as pessoas devem se preocupar em cifrar corretamente suas carteiras para evitar ataques virtuais. Já, os que apontaram que um dos principais fatores seja a privacidade, entram em contato com a visão do autor sobre o forte da tecnologia ser a garantia do anonimato nas transações. Em relação a utilização de casas de câmbio, para a maioria dos investidores as vantagens são segurança,

confiabilidade e comodidade, facilidade de compra ou venda e manutenção da carteira como apontam os investidores A, B, F, G e H e existem benefícios nas transações “algumas *Exchanges* tem opções de realizar automaticamente as transações de compra e venda para melhor lucro do investidor”, como aponta o investidor C e ressaltado por D, por sua vez, disserta sobre a vantagem da rastreabilidade do usuário da corretora. O entrevistado J pontua como benefício a facilidade de conversão de BTC para moeda local, como já citado por Böhme(2015), que aponta que cotações de preços em *bitcoin* quase sempre são calculados em tempo real por referência a um valor fixo de moeda convencional, e o entrevistado K, ainda, afirma que uma das vantagens é que o investidor pode fazer ordens com diferentes valores aproveitando, assim, da volatilidade do mercado. o entrevistado E não soube responder.

Por sua vez, as desvantagens apontadas na utilização de *Exchanges* foram, para os entrevistados A, D, I, G, H e J, as taxas que esse tipo de intermediário costuma cobrar. Para B e K um fator negativo é que a *Exchange* quem possui a chave privada, assim o usuário depende e tem que confiar na instituição que armazena os cripto ativos. O investidor C cita o risco de quebra como ponto negativo, e o participante J ainda pontua que eventuais falhas de segurança no site ou aplicativo da *Exchange* podem vir a ocorrer, como apontado por Ulrich (2017), os eventos de ataques nas carteiras dos investidores sofridos pelas corretoras *Mt.Gox* e *Bitfloor*. E e F não souberam responder.

Ao serem questionados sobre as mudanças que a moedas *bitcoin* pode proporcionar na economia mundial muitos apontaram questões relacionadas a governos como afirma I e K que relatam que houve mudanças principalmente em países que possuem governos mais tiranos e com moedas voláteis e também destacam que com a utilização de cripto ativos e o poderio econômico passa a ser centralizado na mão das pessoas e não pelo governo; à tecnologia, “a evolução tecnológica tende a descentralização causando colapso nas estruturas que eventualmente se tornarão obsoletas” como afirma B que aborda e D que cita a utilização de *IOT (Internet of Things, em português Internet das Coisas)* em massa como fator do avanço de dinheiro virtual. O médio e longo prazo, segundo afirma o participante J, a *bitcoin* será umas das principais formas de pagamento em todos os setores da economia. Segundo a visão de Petrovski (2020) a BTC é o conceito de moeda do futuro globalizado; pode contribuir e abrir muitas portas para pessoas que moram em países que possuem sistemas governamentais muito burocráticos.

Sobre o futuro da *bitcoin*, os entrevistados ficaram divididos, a grande maioria A, B, C, E, F, J e K acreditam que o futuro do *bitcoin* é promissor, desse grupo muitos defendem a ascensão do *bitcoin* como moeda mundial e B afirma que a longo prazo o *bitcoin* exercerá o papel de um facilitador de trocas, assim como vários outros cripto ativos no mercado das criptomoedas. Por outro lado, investidores como D, G, H e I defendem que o conceito do cripto ativo que irá permanecer e não a moeda *bitcoin* em si, como afirma o investidor G, existem outros cripto ativos que possuem mais vantagem na sua utilização, como o *Etherium*. Weber (2016), afirma que a *bitcoin* e as demais criptomoedas são uma realidade que permanecerá, e segundo afirma Chuen (2015) e Ulrich(2017) esta tecnologia se apresenta de forma revolucionária, pode mudar o sistema de pagamentos atual, com a eliminação de intermediários e tem o potencial de mudar o mundo de uma forma jamais vista antes. Boa parte das pessoas entrevistadas, nesse estudo, possuem opiniões muito semelhantes referente a questões de vantagem e desvantagem da utilização de intermediários ao se investir em cripto ativos. Quanto às questões que não foram respondidas, foi analisado que o investidor tem um conhecimento superficial sobre o tema, entende a importância da questão, entretanto não consegue debater ou formular uma opinião sobre o tema.

4.2.2 MAPEAMENTO DO PERFIL DO INVESTIDOR

Com base no estudo, foram construídos perfis dos potenciais investidores de cripto ativos. Estes foram mapeados de acordo com suas respostas e análise das mesmas e foram categorizados conforme a Tabela 2:

Tabela 2 - Tabela de Perfil de investidores

Perfil dos Investidores			
Perfil	Entusiasta	Cauteloso	Leigo
Investidores	A, B, C, E, G, J, K	D, I	E, F, H

Fonte: Os autores (2020)

Foram definidos três tipos de perfis/categorias para os investidores. O perfil entusiasta, representa o investidor que possui conhecimento técnico sobre a *bitcoin* e a *Blockchain* e demonstra uma visão positiva a acerca da utilização de cripto ativos. Como o participante J afirma: “Acredito que vai ser adotada como uma moeda universal, não havendo necessidade de, por exemplo, ao viajar, comprar moeda do país ao qual você irá visitar.”; o perfil cauteloso por sua vez, é o investidor que também conhecimento técnico mas demonstra uma preocupação maior em relação a segurança do investimento, foi também observado que os investidores dentro dessa categoria são bastante criteriosos em relação ao funcionamento do investimento ponta a ponta, como afirma o participante D sobre ser essencial ter conhecimento nessa área “o conhecimento é função da capacidade de ganhos” e o participante I que fala que as pessoas só se sentem seguras em depositar seu dinheiro quando a segurança é alta; Por fim, o perfil leigo, define o investidor que não possui nenhum tipo de conhecimento acerca dos investimentos em *bitcoin* e em relação a suas tecnologias, não souberam responder a grande maioria das questões mais técnicas, mas demonstram interesse nesse tipo de investimento.

Em suma, foi observado que a grande maioria dos investidores entrevistados pertencem ao perfil entusiasta, que representa algo positivo para o mercado de investimentos em bitcoins, uma vez que demonstra que existem pessoas realmente atualizadas em relação ao assunto, além de engajar outros potenciais investidores. Um dos pontos a se considerar para tornar os leigos em possíveis entusiastas é: tentar reduzir o medo em relação ao investimento, a partir do uso de tecnologia da informação, tornando o *bitcoin* mais intuitivo e amigável ao usuário final. Isso pode ser aplicado através da melhora das plataformas que oferecem esse tipo de serviço, fazendo com que a experiência desse investidor seja mais simples e intuitiva, mantendo a segurança em suas transações.

5. CONCLUSÃO

Ao finalizar o estudo, observou-se que a tecnologia *Bitcoin* está em ascensão e despertando interesse de potenciais investidores. Foi possível apresentar também a eficiência das tecnologias implementadas no contexto da *bitcoin* no que diz respeito aos mecanismos de segurança e integridade das transações realizadas, na visão dos participantes. Por ser tratar de pessoas físicas, todo o processo da aplicação do

questionário e entrevistas foi, de forma direta e indireta, contribuída por todos os participantes, gerando mais familiaridade acerca da metodologia e tornando os resultados mais confiáveis e íntegros.

Levando em consideração os três perfis mapeados, pode-se analisar que cada um deles podem contribuir para o desenvolvimento de soluções tecnológicas para que o cripto ativo seja disseminado de maneira mais atraente. O perfil entusiasta, por possuir um conhecimento técnico maior em relação ao assunto e por ser, na grande maioria das vezes, um profissional de TI, pode colaborar na elaboração das ideias de novas soluções de pagamento, de investimento e transferências de *bitcoin*; o cauteloso, por sua vez, impulsiona a TI a desenvolver recursos mais seguros para se investir e também desenvolver soluções que amparem o investidor em casos de falhas na rede ou possíveis transações indevidas ou que o usuário não queira dar continuidade, sem perder seus ativos digitais; Por fim, o leigo abre os caminhos para que a tecnologia seja abordada de maneira mais simplista, tornando assim o investimento em *bitcoin* mais atrativo e interessante.

Considerando esses pontos, sob o viés da empresa objeto do estudo, estes podem ser revisados pela instituição financeira para que a mesma atraia um público maior e mais diversificados destes perfis, podendo ainda, abrir novas portas para o mapeamento de novos perfis, levando em conta que este é um campo de estudo ainda não muito explorado.

Com isso, o objetivo do estudo foi alcançado, tendo como limitações, apenas, a impossibilidade de se demonstrar o investimento de maneira prática, entretanto, foi possível apresentar parte dessa experiência através das vivências dos investidores. Os possíveis estudos que podem ser desenvolvidos a partir dessa pesquisa são: como adequar os investimentos em *bitcoin* de acordo com o perfil de cada investidor e como aperfeiçoar as plataformas financeiras para tornar a experiência do investimento mais amigável e atrativa.

A pesquisa realizada pode ampliar os conhecimentos acerca das vantagens e desvantagens de se investir em *bitcoin*, bem como apresentar as características de seus investidores, além de discutir a segurança da moeda e seu potencial acerca do cenário financeiro mundial e oportunidades para a área de tecnologia.

REFERÊNCIAS

BÖHME, R. et al. **Bitcoin: Economics, technology, and governance**. Journal of economic Perspectives, v. 29, n. 2, p. 213-38, 2015.

CHUEN, D. L. Kuo (Ed.). **Handbook of digital currency: Bitcoin, innovation, financial instruments, and big data**. Academic Press, 2015.

CARVALHO, D. T. **Perfil dos investidores de criptomoedas: análise de buscas correlacionadas ao Bitcoin**. 2018. Tese de Doutorado.

DASH, S.; MAJUMDAR, A.; GUNIKKAR, P. **Blockchain: A Healthcare Industry View**. 2017.

FERREIRA, J.; PINTO, F. G. C.; DOS SANTOS, S. C. **Estudo de mapeamento sistemático sobre as tendências e desafios do Blockchain**. GESTÃO. Org, v. 15, n. 6, p. 108-117, 2017.

MARCONI, M. D. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados.** 3.ed. São Paulo: Atlas, 1996.

NAKAMOTO, S. **BITCOIN, A. A peer-to-peer electronic cash system.** Bitcoin.–URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>, 2008.

PETROVSKI, S. **BITCOIN: O USO E A LEGALIDADE JURÍDICA DESSA MOEDA VIRTUAL.** Anuário Pesquisa E Extensão Unoesc São Miguel Do Oeste, 5, e24710. Recuperado de <https://unoesc.emnuvens.com.br/apeusmo/article/view/24710>, 2020.

SEFFRIN, H. **Descomplicando o Bitcoin.** Disponível em: <https://medium.com/fs-dev/descomplicando-o-bitcoin-minera%C3%A7%C3%A3o-e0fd1048d74>, 2019.

ULRICH, F. **Bitcoin: a moeda na era digital.** LVM Editora, 2014.

WEBER, B. **Bitcoin and the legitimacy crisis of money.** Cambridge Journal of Economics, v. 40, n. 1, p. 17-41, 2016.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos.** 2ª. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.